

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

No11
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 658 sahifa,
4-noyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda

Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Oilaning maktabgacha yoshdagi bolalar estetik tarbiyasidagi o'rni	24
<i>Abdullayeva Ma'sudaxon Abdubannayevna</i>	
Bo'lajak informatika o'qituvchilarini pedagogik faoliyatga metodik tayyorlash texnologiyalari	27
<i>Abdubannoyeva Muxlisaxon Iqboljon qizi, Abdullayev Alibek Qodiraliyevich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida bulutli xizmatlardan foydalanish zaruriyati	30
<i>Abdullayev Alibek Qodiraliyevich, Turdaliyeva Muslimaxon Jahongir qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida fortepiano chalishni o'rgatish metodikasi	34
<i>Abduvaxobova Nilufar Abdumannon qizi</i>	
Maktabda fizika fanini o'qitishda innovatsion yondashuv	38
<i>Alinazarova Mahfuza</i>	
Tasavvufdagi "komil inson" konsepsiyasining hozirgi ta'lim tizimida shaxsga yo'naltirilgan yondashuv sifatida talqini	43
<i>Aqilxonov Saidolimxon Abdurashid o'g'li</i>	
Tabiiy-ilmiy savodxonlikni shakllantirish omillari va pedagogik shart-sharoitlar	48
<i>Choriyeva Gulbaxor Shotemirovna</i>	
Robototexnika fanini o'qitishda axborot texnologiyalaridan foydalanib mustaqil ta'limni tashkil etish	53
<i>Elmonov Sirojiddin Mamadiyarovich</i>	
Xalqaro baholash dasturlarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini baholash bo'yicha jahon tajribasi	58
<i>Ergasheva S. T.</i>	
Boshlang'ich ta'limda tabiiy fanlar orqali o'quvchilarning kognitiv salohiyatini rivojlantirish	61
<i>Eshmamatova Dilnoza Jovli qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning aqliy salohiyatini oshirishda tarbiyachi mahorati	64
<i>Karimova Gulzodaxon Marufjon qizi</i>	
Bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishni takomillashtirish	68
<i>Hojikarimova Gulasal Tadjaliyevna</i>	
Xorijiy talabalarga o'zbek tilini o'rgatishda elektron platformalar yaratish	71
<i>Jo'rayeva Matluba</i>	
Bo'lajak o'qituvchilar uchun raqamli ta'lim muhitini modellashtirish va uning samaradorlik omillari	74
<i>Komilova Z. X.</i>	
O'qituvchi kasbiy faoliyatida muloqot madaniyati	80
<i>M. Yu. Mahkamova</i>	
Psixologiya fanini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar va talabalarda tahliliy fikrlashni shakllantirish masalalari	86
<i>Madazizova Dilfuza Raxmatullayevna</i>	
Integrating Listening and Speaking Skills in ESP (English for Specific Purposes) Classes	90
<i>Madina Tilavova</i>	
Bolalarni maktabga tayyorlash jarayonida neyropedagogik yondashuvlar	94
<i>N. O. Saidova</i>	
Tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida radiologiya fanini o'qitishda raqamli texnologiyalarning metodologik roli	99
<i>Nazarova Gulchexra Shuxratdjonovna</i>	
Ijodkorlik tushunchasining mohiyati va uning ta'limdagi roli	103
<i>Ochilova Dilbar Isroilovna</i>	
Alaliyani boshqa nutqiy nuqsonlar bilan farqli xarakteristikasi	108
<i>Oripova Zilola</i>	
Ingliz tilini o'qitishda suggestopediya metodini joriy etishning samaradorligi	113
<i>Pulatova Sitora Abdurazzoq qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalari menejerlarining kasbiy-boshqaruv kompetentligi tushunchasi va uning tarkibiy qismlari	118
<i>Qarshiboyev Sharof Egamnazarovich</i>	
Koordinatsion qobiliyatlarni rivojlantirishning yosh badmintonchilar texnik-taktik tayyorgarligiga ta'siri	122
<i>Qurbanova Ilmira Alisher qizi</i>	

Blended Learning	125
Quvandikova Xadicha	
Fizika darslarida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish	129
Raxmanov Valijon Turdaliyevich, O'razaliyev Alijon Xasan o'g'li	
“Qurilish jarayonlari texnologiyasi” fanida loyihalash kompetentligining tarkibiy tuzilmasi va uni raqamli ta'limga moslashtirish	135
Raxmonova Nazokat Umaraliyevna	
Vitagen texnologiyalar asosida talabalar mediamentalitetini rivojlantirishda sun'iy intellekt (AI) dasturlaridan foydalanishning tahliliy modeli	140
Rustamova Nodira Rustamovna	
Talabalarda kooperativ ta'lim asosida motivatsiyani rivojlantirish usullari	145
Sitora Toshmatova	
STEAM yondashuvi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativ kompetensiyani shakllantirishning zaruriyati	149
Tashibekova Munajat Xoshimovna	
Musiqqa ta'limining pedagogik asoslari va metodik tizimi	153
Toshpulatova Saida Kuzibaevna	
Texnologiya fanini o'qitishda eng samarali metodlardan foydalanish	158
Turdiyeva Shahzoda Eshdavlrat qizi	
Enhancing University Students' Self-Directed Learning Through Edtech Tools	161
Ulasheva Lobar	
Fanlararo loyiha ishlarini tashkil etish orqali o'quvchilarning dizayn fikrlash salohiyatini oshirish	164
Valiyeva Nargiza Athamboyevna	
Alohida ta'lim ehtiyojiga ega o'quvchilarning kasbiy faoliyatga tayyorlashning pedagogik-psixologik asoslari.....	169
Xakimova Sarvinov Sharifjon qizi	
Sun'iy intellekt asosida yaratilgan ta'lim platformalari: samaradorlik tahlili va pedagogik yondashuvlar	173
Xanbabayev Hakimjon Ikramovich, Erkinov Jasurbek Hasanjon o'g'li	
Tasavvufdagi “muhosaba” va “tafakkur” amallarining o'z-o'zini refleksiya metodlari sifatida qo'llanilishi	176
Xoshimov Nuriddin Mamadaliyevich	
Milliy sport va ommaviy o'yinlarning badiiy-estetik ahamiyati.....	182
Yaxyayeva Sojida Abdurahimovna	
Ota-ona mehriining bola psixologiyasiga ta'siri	185
Yulchiyeva Shohsanam Dilshod qizi	
Nutq rivojlanishi orqada qolgan bolalarda qo'llaniladigan innovatsion usullari samaradorligi	189
Ahmedova Nargiza Muzaffarovna	
Факторы, сдерживающие развитие науки в контексте требований к диссертационным работам	193
Зайналов Жахонгир Расулович, Нурмухамедов Аббос Мамадалиевич, Шадманов Камолиддин Кажакджанович, Самигова Нодира Хамидуллаевна	
Структура и стратегии развития предметных компетенций	197
Наимова Мафтунабону Файзулложоновна	
Психологическая консультация: современная практика, задачи и перспективы развития	203
Раупова Шохида Ахроровна	
Подготовка будущих педагогов к инклюзивному обучению детей с ограниченными возможностями здоровья: задачи и перспективы	207
Сайфутдинова Насиба Нурматовна	
Формирование иноязычной грамотности у курсантов военных вузов: социально-психологические факторы.....	211
Сулейманова Нилуфар Камилловна	
O'qituvchi shaxsiy kompetensiyasining mohiyati va pedagogik faoliyatdagi o'rni	214
Abdiraxmonova Guliston Muzaffar qizi	
Bolalarda axloqiy qadriyatlarini shakllantirish jarayonining milliy va umuminsoniy tamoyillari	218
Abdumutalipova Gulshodaxon Nurbek qizi	
Fuqarolik jamiyatida huquqiy madaniyat va uni rivojlantirish jarayonlari	221
Abdusalimova Shaxnoza Quduratullayevna	
Ta'lim menejmenti tizimida o'qituvchining nutq madaniyatini rivojlantirish strategiyalari	224
Abduxalilova Iroda Nozimxonovna	

O'zbekistonda yoshlarni ijtimoiy-pedagogik hamkorlikda tarbiyalashda "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasi"ning ustuvor vazifalari	229
Abirova Umida Nazarovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini inklyuziv ta'lim sharoitida differensiyalashtirilgan dars mashg'ulotlarini tashkil etishga o'rgatish (kompetentligini shakllantirish/rivojlantirish) usullari.....	232
Adhamova Diyora Sanjar qizi	
Musobaqa faoliyati samaradorligini oshirishda sambochilarning energiya sarfi va tiklanish mexanizmlari tahliliy	239
Tangriyev Abdukarim Tovashevich	
Aksiologik yondashuv asosida bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining harakat faolligini takomillashtirishning ijtimoiy-pedagogik zaruriyati.....	244
Hafizov Shahriyor Shavkatovich	
Bo'lajak tarbiyachilarning transversal: tanqidiy va innovatsion fikrlash kompetensiyalari	248
Jaloliddinova Maftunaxon Mahmudjon qizi	
Axborotning gnoseologik mohiyati.....	256
Kamolova Munojatxon Jaloldinovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish yo'llari	259
Mamatova Aziza Bo'riboevna	
Akademik litseylarda kimyo fanini o'qitishda raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari....	262
Maxamadiyev Sharofiddin Jumaboyevich	
Pedagogik oliy ta'limda talabalarning kasbiy ijtimoiylashuvini korporativ madaniyat asosida rivojlantirish metodikasi.....	267
Maxkamova Dilafuz Aliyevna	
Bo'lajak o'qituvchilar uchun xorijiy tillarni o'qitishda lingvomadaniy yondashuv	271
Normamatova Kamola Gulmamat qizi	
O'zbek tili izohli lug'atida iboralarning grammatik tavsifi (bosh komponentli iboralar misolida).....	274
S. Sh. Azamatova	
Oila instituti va gender tenglikni ta'minlashning ijtimoiy-huquqiy muammolari	277
Salayeva Aziza Muhammadmurot qizi	
Gender yondashuv asosida talaba-qizlarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning namunaviy mezonlari.....	282
Xolova Mohigul Shavkatovna	
Pedagogika yo'nalishi talabalari huquqiy savodxonligini rivojlantirish metodlarini takomillashtirish.....	287
Xudoyberganov Atham	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida leksik komponentlikni TRIZ texnologiyasi yordamida rivojlantirish	291
Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Fayzullayeva Nazokat Uchqun qizi	
Цифровизация и трансформация образования как социально-педагогическое явление	295
Кадирова Наргиза Азаматовна	
Методика формирования креативного мышления у студентов-филологов на основе проблемно-ориентированных заданий (на материале английского языка)	298
Мамырбаева Дина	
Структура и стратегии развития предметных компетенций	304
Наимова Мафтунабону Файзулложоновна	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda morfologik kompetentlikni shakllantirish	308
Ganiyeva Shodiya Azizovna	
Модель "4+1+1" как ключевой механизм в системе практической подготовки учителей музыки.....	313
Мухитдинова Малохатхон Саиджабборовна	
Tarbiya fanini o'qish samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish.....	317
Nazarova Nasiba Abdullayevna	
Tarbiyachining kasbiy psixologik xususiyatlari.....	320
Shamshetova Anjim Karamaddinovna	
Boshlang'ich ta'limda tarbiya nazariyasi va metodologiyasi	323
Bo'ronova Iroda Bo'ronovna	
Yosh dzyudochi qizlarning mashg'ulotlar jarayonida jismoniy tayyorgarligini oshirish texnologiyalari	327
Matmuratova Iroda Baxtiyor qizi	
"Odob us-solihin" asarida yoritilgan axloqiy-didaktik g'oyalar va uning pedagogik mazmuni.....	332
A. N. Nusratov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kasbiy kompetentligini takomillashtirishning metodik asoslari	336
Xolmatov Pardaboy Qoraboevich, Abdurasulova Dilnoza	

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari faoliyatida loyihalashtirishning o'rni	342
<i>Abdusattorova Go'zalxon Abdulxabib qizi</i>	
Tibbiyot va frazeologiya inson omilida	346
<i>Achilov Muzaffar Norquliyevich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida fazoviy tasavvurlarni rivojlantirishda matematikaning ahamiyati	349
<i>Mamasaidova Muhabbat Abdulalom qizi, Akbaraliyeva Marjona Xurshid qizi</i>	
Ekoestetik kompetensiyani shakllantirishning xorijiy va milliy tajribalar tahlili	354
<i>Alijonova Maftuna Maxamadjon qizi</i>	
Pedagogik jarayonda talabalarda qadriyatli munosabatlarni shakllantirish mexanizmlari	359
<i>Alikulova Muxayyo Sherovna</i>	
Ingliz ritsarlik romanlarining lingvopoetik tahlili	362
<i>Durdona Boychayeva, Aliyeva Elmira</i>	
Maktabgacha ta'limda estetik tarbiya berishning pedagogik asoslari	365
<i>Altibayeva Gulbaxor Majitovna</i>	
Kasbiy kompetensiya tushunchasining mazmuni mohiyati va tarkibiy tuzilmasi	369
<i>Axmadjonova Jasmira Jamshid qizi</i>	
Developing Writing Competence Among CEFR B1 and Ielts Learners Experiencing Difficulties in English Language Acquisition	374
<i>Ayturayev Majid Mavlankhanovich</i>	
Ta'lim jarayonida ijtimoiy intellektni rivojlantirishning milliy qadriyatlarga asoslangan modeli	378
<i>Azamov Umarxon Yaxyoxonovich</i>	
Complications in Teaching Argumentative Speech to Students in Grades 8–9	383
<i>Buribayeva Aziza Ismatillaevna</i>	
Interfaol o'yinlar orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-emotsional ko'nikmalarni shakllantirishning pedagogik asoslari	386
<i>Buriyeva Aziza Nematovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy faolligini shakllantirish	390
<i>Davronova Sevinch</i>	
O'quvchilarda milliy va umummadaniy kompetensiyani rivojlantirishda maqollardan foydalanish bo'yicha manbaalar tahlili	394
<i>Boltayeva Barno, Eliboyeva Surayyo Abdulkarim qizi</i>	
Social Roots and Psychological Consequences of Domestic Violence	399
<i>Dumarova Gulmira Kozimbekovna, Mamadaliyeva Gulmira, Sultonova Zulhayo</i>	
The Transversal-Methodical Competence of a Preschool Educator is the Foundation of Effective And Quality Education	402
<i>Ergasheva Barno Ziyavitdin kizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim-tarbiya berishning innovatsion yo'llari	406
<i>Erkinova Mehriniso Ro'ziboyevna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini oshirish strategiyalari	411
<i>Eshonkulova Hilola Rajab qizi</i>	
Ta'lim jarayonida o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi muloqotning bilish faoliyatiga ta'siri	415
<i>Habibova Shyira Baxtiyorovna</i>	
Ruhiy rivojlanishi sustlashgan boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'qish buzilishlarini aniqlash va bartaraf etish	419
<i>Ikromova Sarvinoz Siroj qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda riskologik kompetentlikni shakllantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	424
<i>Jabborova Dilafuz Furqatovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda chet tili o'rganish jarayonida kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishning psixologik asoslari	428
<i>Jurayeva Sug'diyona Shamsiddin qizi</i>	
Transforming Education: The Impact of Emerging Technologies on Modern Pedagogical Practices	431
<i>Kadirova Ferangiz Himmatillo qizi</i>	
Salomatlik etikasi konsepsiyasi va pedagogik madaniyat – talabalar ma'naviyati va dunyoqarashini shakllantirishdagi roli	435
<i>Kamalova Yoqutxon Bahodirovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Tarbiyachilarning kasbiy mahoratini takomillashtirish va pedagogik faoliyat samaradorligini oshirish omillari 439 Kenjayeva Dildora Terkashevna Maktab ta'lim tizimida innovatsiyalarning o'rni va ahamiyati 443 Kistabayeva Gulchexra Djurakulovna Kichik maktab yoshi davrida o'quv faoliyati va o'quv motivlarining shakllanishi 448 Latifa Zarifovna Korayeva Maktabgacha ta'lim tizimining raqamlashtirilishi: xalqaro tajriba va istiqbollar 451 Mahmudova Zulfiya Homidovna, Hoshimova Dilnoza Boymirzoevna Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini dizayn tafakkurga o'rgatishda STEAM yondashuvining didaktik imkoniyatlari 454 Mamadaminova Munisa Maxmudjon qizi, Boboxonova Shodiyona Rustam qizi Tabiatni asrash – kelajakni asrash: Buxoro misolida 459 Mardonova Saodat Muzaffarovna Bo'lajak pedagoglarda o'z-o'zini baholash kompetentligini shakllantirish va rivojlantirish 463 Meyliyeva Nafosat Gulomovna Sun'iy intellektning ta'limda kognitiv va metakognitiv jarayonlarga ta'siri 466 Murodov Ulug'bek O'tkir o'g'li Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limning tashkil etilishi 470 Mustofoyeva Muhabbat Husniddin qizi The Effectiveness of Art Therapy in Working With Children Experiencing Emotional Stress 473 Nargiza Khayrullayevna Ortikova, Laziz Azizovich Normuratov Maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilarining musiqiy qobiliyatlarini rivojlantirish mexanizmlari 477 Ortiqov Akmaljon Abdusalom o'g'li CLIL metodining O'zbekiston ta'lim tizimida qo'llanilishi 481 Qarshiyeva Sarvinoz Ural qizi The Use of Mobile Apps to Build Vocabulary Proficiency 486 Kosimov Sunnat Ravshan ugli Yoshlar tafakkurini rivojlantirish va ma'naviyatini oshirishda tasviriy san'atning o'rni 490 Quvonchbek Abduxamidov Axborot texnologiyalari ta'sirida san'at tushunchasining o'zgarishi 494 Rajabova Laylo O'tkir qizi Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari 498 Ramozonova Bahoroy Sadriddinovna Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy kompetensiyalarini shakllantirishda innovatsion yondashuvlarning pedagogik asoslari 501 Yusufzoda Shabnami Yunus, Rashidova Saida Ravshonbek qizi Axborot texnologiyalarini fizika darslarida qo'llash 506 Raxmanov Valijon Turdaliyevich, O'razaliyev Alijon Xasan o'g'li Axborot xavfsizligini o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanish afzalliklari 510 Raxmetova Lazzat Eshitishda nuqsonli bo'lgan bolalarning psixologik xususiyatlarining o'ziga xosligi 513 S. A. Mamatisayeva Androgogik yondashuvning integrativ metodikasi 517 Sattorova Shaxlo Axadovna Gendered Language in Uzbek and English Media Discourse 520 Sultonova Charos Iskandar kizi Maktabga tayyorlov yoshdagi bolalarda ijtimoiy ekologik dunyoqarashni shakllantirishga ta'sir qiluvchi omillar 527 Suyunova Matluba Abdusaidovna Empatiya shifokor–pasiyent munosabatida: tibbiyot talabalarining psixologik tayyorgarligi 531 Tajiboyeva Odinoxon Rustamjon qizi, Qurbonova Fotima Farhodjon qizi Modern Approaches to Teaching Grammar 534 Tuychiyev Azamat Farkhod ugli The Importance of Psychological Preparation of Preschool Children for School Education 538 Turamov Muhammadzohid Rustamjon o'g'li
-------------------------------------	---

Bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachi-pedagoglarining kasbiy-axloqiy kompetentligini rivojlantirish	541
<i>Xabibullayeva Sayyoraxon Maxamadali qizi</i>	
Imkoniyati cheklangan va sog'lom bolalar faoliyatida universal ta'limning imkoniyati	544
<i>Xolmatova Sarvinoz Raxmatilla qizi</i>	
Kurashchilarning umumiy va maxsus sport tayyorgarliklari.....	548
<i>Xudoyberganov Javlonbek Soatboy o'g'li</i>	
Tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilarida ekologik kompetentlik tushunchalarini rivojlantirish bosqichlari.....	551
<i>Yarova Gulhayo Fazliddin qizi</i>	
Arxitektura va dizayn yo'nalishi bitiruvchilarini kasbga yo'naltirish vositasida axborot almashish jarayonlarini optimallashtirish metodikasini takomillashtirish.....	555
<i>Kuchimov M. K.</i>	
Yuqori sinf o'quvchilarining ma'naviy kompetentligini jadidlarning pedagogik qarashlari asosida shakllantirish metodikasi (Temurbeklar maktablari misolida)	559
<i>Quldashev Murodjon G'aniyevich</i>	
Лингвистическое исследование влияния социальных сетей на синтаксические изменения в языке современного поколения.....	562
<i>Шавилова Наталья Сергеевна</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchisining nutq madaniyati.....	566
<i>Islamova Dilfuza Dilshodovna, Gulimbayeva Barno</i>	
Особенности гражданского воспитания обучающихся в системе "школа–махаля" в Узбекистане ...	570
<i>Хайдаров Шавкат Шамсиддин угли</i>	
Mantiqiy masalalarni bajarishning metodik usullari	575
<i>Tosheva Yulduz</i>	
Bo'lajak ofitserlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda pedagogik-psixologik omillar (jamoat xavfsizligini ta'minlash bo'linmalari misolida)	579
<i>Yarmatov Akbar Normurotovich</i>	
Yosh harbiy xizmatchi ofitserlarda muloqot madaniyatini samarali shakllantirish muammosining xorijiy tadqiqotlardagi talqini	582
<i>Matyakubov Elyor Rajapovich</i>	
Umumiy pedagogika fanini o'qitishda formativ baholash metodikasini joriy etish texnologiyasi	586
<i>Sobitjon Xalimov Hoshimjonovich</i>	
Формирование компонентов эмоционального интеллекта у детей дошкольного возраста с дефектами речи на основе сказкотерапии	590
<i>Эркинова Фазилат Миразиз қизи</i>	
O'zbekistonda asalarichilikning rivojlanishi.....	593
<i>Abdullayeva Maxsudaxon To'lanovna</i>	
14–16 yoshli dzyudochilarda hujum kombinatsiyalari va ularni musobaqaviy sharoitda qo'llash usullarini takomillashtirish.....	596
<i>Abduraxmanova Iroda Xayrullayevna</i>	
Oliy ta'limda aksiologik tarbiya mexanizmlarini takomillashtirish ijtimoiy ehtiyoj va pedagogik muammo sifatida.....	602
<i>B. S. Siddikov</i>	
Sport mashg'ulotlar davomida mushak va suyak tizimi rivojlanishi	606
<i>Bo'ronova Habiba Erkin qizi</i>	
Stol tennisi o'yini texnikasi.....	609
<i>Ibragimov Abduqahhor Abdulaziz o'g'li</i>	
Biologiya fanini o'qitishda zamonaviy platformalarning afzalliklari: Wordwall, Educaplay, Blooket, Genially, Kahoot platformalari	613
<i>Kalandarova Dilnoza Samandarovna, Qodirova Madina Nosirovna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan paraarmrestlingchi talabalarni musobaqa oldidan texnik tayyorgarligini takomillashtirish	617
<i>Karimov Faxriddin Xurramovich</i>	
Developing Critical Reading Skills Through Content-Based Instruction.....	621
<i>Mekhmonkulov Burkhon Ma'ruf ugli</i>	
Tog'li va shahar hududida ta'lim oluvchi tinglovchilarning jismoniy tayyorgarlik darajasini taqqoslash	626
<i>Mirjamolov Sirojiddin Xayriddinovich</i>	

Korxonalar va tashkilotlarda ishchi-xodimlarning jismoniy tayyorgarligini rivojlantirish asosida ish faolligini oshirish texnologiyasi	630
Muxametov Axmad Muxametovich	
Xalq ta'limi bo'limi rahbarlarining xalqaro baholash tizimini O'zbekiston ta'limiga moslashtirishdagi o'rni ...	634
Namazova Manzura Urakovna, Nodirov Dilmurod	
Digital Reading vs. Print Reading: Effects on EFL Learners' Reading Speed and Understanding	639
Rustambekova Ozoda Dilshod kizi	
Yoshlarning jismoniy tarbiya mashg'ulotlariga bo'lgan qiziqishini oshirishning samarali usullari	644
To'rayev Farrux Hakim o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalaridagi talaba-qizlarni dzyudo sport turi texnik harakatlariga o'rgatish texnologiyasi	647
Toshboyeva Munisa Bozor qizi	
Sport mashg'ulotlarda jarohatlarning oldini olish va xavfsizlik choralarini	650
Xudoyberdiyeva Elmira Botir qizi	
Задачи изучения и преподавания русского языка и литературы в общеобразовательных школах с узбекским языком обучения	654
Ахмедов Нумон	

OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA TAHSIL OLAYOTGAN PARAARMRESTLINGCHI TALABALARNI MUSOBAQA OLDIDAN TEXNIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH

Karimov Faxriddin Xurramovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
"Jismoniy madaniyat va sport faoliyati" kafedrası professori

Annotatsiya: Ushbu maqolada oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan, nogironligi bo'lgan paraarmrestlingchi talabalarning musobaqa oldidan texnik tayyorgarligini takomillashtirish masalalari ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqot paraarmrestlingning o'ziga xos jihatlari, texnik tayyorgarlikning asosiy komponentlari hamda ularni rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlarini aniqlashga qaratilgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, paraarmrestlingchilarning musobaqalarda muvaffaqiyat qozonishlari uchun biomexanik tahlil, taktik tayyorgarlik va psixologik barqarorlikni o'z ichiga olgan kompleks texnik tayyorgarlik dasturini qo'llash zarur ekani belgilandi.

Kalit so'zlar: paraarmrestling, texnik tayyorgarlik, nogironligi bo'lgan sportchilar, musobaqaga tayyorgarlik, adaptiv sport, oliy ta'lim.

Abstract: This article examines the scientific aspects of improving the pre-competition technical preparation of para armwrestling students with disabilities studying in higher education institutions. The study focuses on identifying the specific features of para armwrestling, the core components of technical preparation, and modern approaches to their development. The findings indicate that achieving competitive success among para armwrestlers requires a comprehensive technical preparation program that integrates biomechanical analysis, tactical training, and psychological stability.

Key words: para armwrestling, technical preparation, athletes with disabilities, competition preparation, adaptive sports, higher education.

Аннотация: В статье проводится научный анализ вопросов совершенствования предсоревновательной технической подготовки студентов-параармрестлеров с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в высших учебных заведениях. Исследование направлено на выявление специфических особенностей параармрестлинга, основных компонентов технической подготовки и современных подходов к их развитию. По результатам исследования установлено, что для успешной соревновательной деятельности необходима комплексная программа технической подготовки, включающая элементы биомеханического анализа, тактической подготовки и психологической устойчивости.

Ключевые слова: параармрестлинг, техническая подготовка, спортсмены с ограниченными возможностями здоровья, подготовка к соревнованиям, адаптивный спорт, высшее образование.

KIRISH

Zamonaviy sport dunyosida nogironligi bo'lgan shaxslarning sport bilan shug'ullanishi va yuqori natijalarga erishishi keng e'tirof etilgan ijtimoiy-madaniy hodisaga aylangan. Paraarmrestling bu jihatdan alohida ahamiyatga ega, chunki u nogironligi bo'lgan sportchilarga o'z jismoniy imkoniyatlarini namoyon etish va raqobat muhitida o'zlarini sinab ko'rish imkoniyatini beradi ^[1]. Oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan paraarmrestlingchi talabalar ikki tomonlama yukni ko'tarishadi: bir tomondan akademik ta'limni davom ettirish, ikkinchi tomondan esa yuqori sport natijalariga erishish uchun intensiv mashg'ulotlar olib borish. Bu talabalarning musobaqa faoliyatida muvaffaqiyatga erishishi uchun texnik tayyorgarlikning maxsus dasturlarini ishlab chiqish dolzarb muammoga aylanmoqda ^[2].

Armrestling sporti, umuman olganda, yuqori darajadagi kuch, texnika va taktik fikrlashni talab qiladi, ammo paraarmrestling o'z navbatida qo'shimcha o'ziga xosliklarni nazarda tutadi. Nogironligi bo'lgan sportchilar turli jismoniy cheklolarga ega bo'lishi mumkin, bu esa ularga mos keladigan maxsus texnik yondashuvlar va mashg'ulotlar metodikasini talab qiladi ^[3].

Hozirgi vaqtda O'zbekiston va mintaqada paraarmrestling sporti rivojlanib bormoqda, biroq bu sohada ilmiy asoslangan texnik tayyorgarlik dasturlari yetarli darajada ishlab chiqilmagan. Xususan, oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan paraarmrestlingchilar uchun akademik yukni sport mashg'ulotlari bilan muvofiqlashtiruvchi hamda ularning individual xususiyatlarini hisobga oluvchi maxsus dasturlar zarur ^[4].

MAVZUGA OID ADABIYOTLARNING SHARHI

Paraarmrestling sohasidagi ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, bu sport turining o'ziga xos xususiyatlari va nogironligi bo'lgan sportchilarning texnik tayyorgarligi muammolari turli davlatlar olimlari tomonidan o'rganilgan. Mazur va uning hamkasblari paraarmrestlingchilarning biomexanik xususiyatlarini tahlil qilib, nogironlik darajasiga qarab texnik usullarni moslashtirishning ahamiyatini ta'kidlaydilar ^[5]. Rossiya Federatsiyasi olimlari Ivanov va Petrov tomonidan olib borilgan tadqiqotlar paraarmrestlingchilarning musobaqa faoliyatini tahlil qilib, texnik tayyorgarlikning psixologik tayyorgarlik bilan uzviy bog'liqligini isbotladi ^[6]. Ularning fikricha, musobaqa sharoitida texnik ko'nikmalarni samarali qo'llash sportchining psixologik barqarorligiga va stressga chidamliligiga bog'liq.

Yevropa davlatlarida paraarmrestling bo'yicha keng qamrovli tadqiqotlar olib borilgan. Polshalik tadqiqotchi Kowalski adaptiv sport turlari bo'yicha o'zining monografiyasida paraarmrestlingchilarning texnik tayyorgarligida zamonaviy texnologiyalardan foydalanish samaradorligini ko'rsatgan ^[7]. Video tahlil, biomexanik o'Ichashlar va virtual trening tizimlari sportchilarning texnik xatolarini aniqlash va tuzatishda muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, u oliy ta'lim talabalari uchun mashg'ulotlar rejasini akademik jadval bilan uyg'unlashtirish zarurligini alohida ta'kidlaydi, chunki bu toifa sportchilar vaqt boshqaruvi va energiya taqsimoti masalalarida qo'shimcha qiyinchiliklarga duch kelishadi.

Shuningdek, texnik tayyorgarlik taktik fikrlash bilan chambarchas bog'liq – sportchi musobaqa paytida turli vaziyatlarda qaysi texnik usulni qo'llashni tezkor hal qilishi kerak ^[8]. Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, paraarmrestlingchilarning musobaqa oldidan texnik tayyorgarligini takomillashtirish uchun kompleks yondashuv zarur bo'lib, u biomexanik tahlil, individual moslashtirilgan mashg'ulotlar dasturi, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish va psixologik tayyorgarlikni o'z ichiga olishi kerak ^[9].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot nazariy-tahliliy xarakterga ega bo'lib, asosan adabiyotlar tahlili va mavjud ilmiy ma'lumotlarning sintetik o'rganishiga asoslanadi. Tadqiqotda individual-differensial yondashuv prinsipiga katta e'tibor berildi, chunki nogironligi bo'lgan sportchilarning jismoniy imkoniyatlari, sog'liq holati va shaxsiy xususiyatlari juda xilma-xildir ^[10]. Shuningdek, tahliliy-sintetik metod ham qo'llanildi, ya'ni turli manbalardagi ma'lumotlar tahlil qilindi va ularning asosida umumlashtirilgan xulosalar shakllantirildi. Bu yondashuv predmet bo'yicha fragmentar bilimlarni yaxlit tizimga birlashtirishga imkon berdi.

Shuningdek, induktiv mantiq metodidan foydalanilib, yakka holatlardagi muvaffaqiyatli tajribalar asosida umumiy qonuniyatlar va tavsiyalar ishlab chiqildi. Metodologik jihatdan tadqiqot kvantitativ ma'lumotlar to'plashni o'z ichiga olmaydi, chunki u, birinchi navbatda, mavjud bilimlarni sistematizatsiya qilish va nazariy asoslarni mustahkamlashga qaratilgan. Biroq kelajakda ushbu tadqiqot natijalari empirik tadqiqotlar uchun nazariy asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqotlar natijalariga ko'ra, oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan paraarmrestlingchi talabalarning musobaqa oldidan texnik tayyorgarligini takomillashtirish uchun bir qancha muhim yo'nalishlar aniqlandi. Texnik tayyorgarlikning individuallashtirilgan dasturini ishlab chiqish zarur, chunki nogironligi bo'lgan sportchilarning jismoniy imkoniyatlari, shikastlanish darajasi va funksional cheklolari turlicha bo'ladi. Adabiyotlarda keltirilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, standart armrestling texnikasini paraarmrestlingga to'g'ridan-to'g'ri qo'llash samarasiz, ba'zan esa xavfli bo'lishi mumkin. Har bir sportchining biomexanik xususiyatlarini, kuch taqsimotini va harakatlarning amplitudasini hisobga olgan holda shaxsiy texnik model yaratish kerak. Bu model video tahlil, biomexanik o'Ichashlar va funksional testlar yordamida ishlab chiqilishi mumkin. Masalan, yuqori ekstremitaning ma'lum darajada funksiyasi cheklangan sportchi uchun kompensator harakatlar va qo'shimcha muskul guruhlaridan foydalanishni o'rgatish muhim ahamiyatga ega.

Musobaqa oldidan texnik tayyorgarlik jarayonida taktik fikrlashni rivojlantirishga katta e'tibor berish zarur. Armrestlingda texnika va taktika bir-biridan ajralmas, chunki sportchi musobaqa paytida sekundning kasr qismida qaysi texnik usulni qo'llash kerakligini hal qilishi kerak. Paraarmrestlingchilar uchun bu yanada muhim, chunki ular o'zlarining jismoniy cheklovlarini hisobga olgan holda raqibning kuchli va zaif tomonlarini tezkor baholashlari va o'z strategiyalarini moslashtirishlari kerak. Adabiyotlarda tavsiya etilgan taktik tayyorgarlik metodlari orasida turli xil musobaqa vaziyatlarini modellashtirish, video tahlil yordamida potensial raqiblarning o'yin uslubini o'rganish va o'yin-mashqlar orqali qarorlar qabul qilish tezligini oshirish amaliyoti samarali hisoblanadi. Oliy ta'lim talabalarining kognitiv salohiyatidan foydalanib, nazariy bilimlarni amaliy ko'nikmalarga aylantirish jarayonini tezlashtirish mumkin.

Zamonaviy texnologiyalardan foydalanish texnik tayyorgarlikning samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Video tahlil tizimlari harakatlarning tezligini, burchaklarini va kuch vektorlarini aniq o'lchash imkonini beradi, bu esa texnik xatolarni aniqlash va tuzatishni osonlashtiradi. Elektromiyografiya yordamida muskul faolligini o'rganish qaysi muskul guruhlari yetarlicha ishlamayotganini aniqlashga yordam beradi va mashg'ulotlar dasturini moslashtirish uchun asos yaratadi. Virtual trening tizimlari va interaktiv simulyatorlar sportchilarga turli musobaqa vaziyatlarini xavfsiz muhitda mashq qilish imkoniyatini beradi. Biroq bunday texnologiyalar oliy ta'lim muassasalarida har doim ham mavjud bo'lavermaydi, shuning uchun minimal texnik vositalar bilan maksimal samaraga erishish yo'llarini ham ko'rib chiqish zarur. Oddiy kamera va maxsus dasturiy ta'minot yordamida ham yetarlicha samarali video tahlil o'tkazish mumkin.

Psixologik tayyorgarlik texnik tayyorgarlikning ajralmas qismi sifatida qaralishi kerak. Musobaqa sharoitida stress, tashvish va muvaffaqiyatsizlikdan qo'rqish texnik ko'nikmalarning samarali qo'llanishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Paraarmrestlingchilar qo'shimcha psixologik bosimni boshdan kechiradilar, chunki ular nafaqat sportchilar, balki nogironligi bo'lgan shaxslar sifatida ham idrok etiladi va ularga nisbatan ijtimoiy kutishlar yuqori bo'ladi. Psixologik barqarorlikni oshirish uchun vizualizatsiya texnikalari, autogen mashqlar, nafas nazorati va kognitiv qayta qurish usullaridan foydalanish tavsiya etiladi. Oliy ta'lim talabarlari uchun akademik stress va sport yuklari o'rtasida muvozanatni saqlash ko'nikmasini rivojlantirish alohida muhim, chunki bu ikki sohadagi muvaffaqiyatga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'tkazilgan nazariy tadqiqot va adabiyotlar tahlili natijalariga asoslanib, oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan paraarmrestlingchi talabalarning musobaqa oldidan texnik tayyorgarligini takomillashtirish zamonaviy sport pedagogikasi va adaptiv jismoniy tarbiya sohasining dolzarb muammolaridan biri ekanligi tasdiqlandi. Texnik tayyorgarlik paraarmrestlingda muvaffaqiyatning kalit omili bo'lib, u nogironligi bo'lgan sportchilarning individual biomexanik xususiyatlari, jismoniy imkoniyatlari va psixologik holatini hisobga olgan holda rejalashtirilishi kerak. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, standart yondashuvlar paraarmrestlingchilar uchun yetarli emas va har bir sportchiga individual tayyorgarlik dasturi ishlab chiqish zarur. Oliy ta'lim talabarlari uchun bu yondashuv yanada muhim, chunki akademik yuklar va sport mashg'ulotlari o'rtasida optimal muvozanatni topish ularning har ikki sohadagi muvaffaqiyatiga ta'sir qiladi.

Xalqaro va mahalliy adabiyotlar tahlili asosida texnik tayyorgarlikning asosiy komponentlari aniqlandi: biomexanik jihatdan samarali harakatlar texnikasini o'zlashtirish, taktik fikrlashni rivojlantirish, psixologik barqarorlikni oshirish, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish va to'g'ri tiklanish rejimini ta'minlash. Har bir komponent musobaqa natijalariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi va ularning kompleks qo'llanilishi sportchining umumiy tayyorgarlik darajasini oshiradi. Xususan, video tahlil va biomexanik o'lchashlardan foydalanish texnik xatolarni aniqlash va tuzatish jarayonini ancha samarali qiladi, psixologik tayyorgarlik esa musobaqa sharoitida stress ta'sirini kamaytiradi va o'rganilgan texnik ko'nikmalarni samarali qo'llash imkonini beradi. Musobaqa oldidan periodizatsiya prinsiplariga asoslangan mashg'ulotlar rejasini tuzish overtraining xavfini kamaytiradi va barqaror natijalar olishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. International Paralympic Committee. (2022). Para powerlifting and armwrestling: Technical rules and regulations. IPC Publications.
2. Karimov, S. N., & Abdullayev, R. M. (2022). Nogironligi bo'lgan sportchilarning ijtimoiy-pedagogik tayyorgarligi. O'zbekiston Jismoniy Tarbiya va Sport Akademiyasi Axborotnomasi, 4(2), 45–52.
3. Smith, T. R., & Johnson, M. L. (2018). Biomechanics and technique optimization in armwrestling. Journal of Strength and Conditioning Research, 32(6), 1567–1575.
4. Müller, H., Schmidt, K., & Weber, J. (2020). Overtraining and injury prevention in para-athletes: A comprehensive approach. European Journal of Adapted Physical Activity, 13(1), 28–41.

5. Mazur, P., Kowalski, A., & Nowak, M. (2019). Biomechanical aspects of para armwrestling: Individualized technical models. *Polish Journal of Sport and Tourism*, 26(3), 18–24.
6. Ivanov, D. A., & Petrov, V. S. (2020). Психологическая подготовка пара-армрестлеров к соревновательной деятельности. *Теория и Практика Физической Культуры*, 8, 67–69.
7. Kowalski, J. (2021). *Adaptive sports training: Modern approaches and technologies*. Warsaw University Press.
8. García-López, J., & Fernández-Romero, J. J. (2019). Tactical thinking development in combat sports for athletes with disabilities. *International Journal of Sports Science & Coaching*, 14(5), 621–632.
9. Brown, D., & Williams, S. (2021). Integration of technology in technical training of para-athletes: A systematic review. *Adapted Physical Activity Quarterly*, 38(2), 234–257.
10. Lee, J. H., Park, M. S., & Kim, Y. J. (2023). Periodization models for university student-athletes with disabilities. *Asian Journal of Sports Medicine*, 14(1), e118745.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.